

De 17/07/2024 a 20/07/2024

Fortaleza, Ceará.

DOI: 10.5281/zenodo.12752319

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

RETRAÇÃO EM ARGAMASSAS DE REPARO: INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE FINOS DE AREIA NATURAL E DE BASALTO

Rubiane Brito Rodrigues de Almeida¹, Rafaela Goulart Gomes Oliveira², Luan Reginato²,
Étore Funchal de Faria^{3*}, Ana Carolina Parapinski dos Santos¹

*Autor de contato: etore@itaipu.gov.br

¹ILATIT, Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Foz do Iguaçu, Brasil

²CEASB, Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Foz do Iguaçu, Brasil

³SOCC.DT, ITAIPU Binacional, Foz do Iguaçu, Brasil

RESUMO

A obtenção de materiais cimentícios de reparo eficientes e duráveis depende de fatores como a compatibilidade dimensional entre o reparo e a estrutura de concreto. A retração, apesar de ser um fenômeno intrínseco dos materiais cimentícios, quando não controlada pode tornar-se prejudicial devido às tensões de tração e consequentemente fissuração, afetando a durabilidade das estruturas reparadas. Estudos têm reforçado que a adição de finos inertes em argamassas pode melhorar a compacidade, trabalhabilidade e resistência a agentes agressivos, mas podem influenciar na retração. Assim, o objetivo desse estudo foi verificar o impacto dos materiais finos na retração de argamassas de reparo. Foram estudadas argamassas com substituição de 0, 5, 10 e 15% de areia por pó de areia natural (NSP) e pó de basalto triturado (CBP), <75 µm. Os materiais foram caracterizados por meio de ensaios de distribuição granulométrica, finura Blaine, FRX, massa específica e tempo de pega. Para caracterização das argamassas foram realizados ensaios de índice de consistência, resistência à compressão, módulo de elasticidade e retração autógena e por secagem. Os resultados demonstraram que adição de finos de areia natural e de basalto provocou aumento da resistência à compressão e da retração autógena e por secagem em todas as argamassas estudadas.

Palavras-chave: Retração por Secagem; Retração Autógena; Material de Reparo; Finos.

ABSTRACT

Obtaining efficient and durable cementitious repair materials depends on factors, as the dimensional compatibility between repair and concrete structure. Shrinkage, despite being an intrinsic property of cementitious materials, when not controlled can become harmful by causing tensile stresses and consequently cracking, affecting the durability of repaired structures. Studies have reinforced that the addition of inert fines to mortars can improve the compactness, workability and resistance to aggressive agents, but they can influence on shrinkage. Thus, this study aimed to verify the impact of fine materials on the shrinkage of repair mortars. Mortars were studied with replacement of 0%, 5%, 10% and 15% of natural sand by natural sand powder (NSP) and crushed basalt powder (CBP), < 75 µm. The materials used were characterized through tests of particle size distribution, Blaine fineness, FRX, specific mass and setting time. For mortar's characterization, tests of consistency, compressive strength, modulus of elasticity, autogenous shrinkage and drying shrinkage were carried out. The results demonstrated that the addition of natural sand powder and crushed basalt powder caused an increase in compressive strength and autogenous and drying shrinkage in all mortars studied.

Keywords: Drying Shrinkage, Autogenous Shrinkage, Repair Material, Fines

1. INTRODUÇÃO

Uma das maiores causas da deterioração do concreto é a fissuração, pois reduz a resistência do material e facilita a entrada de agentes agressivos, comprometendo sua durabilidade (SAHMARAN *et al.*, 2015). Esse processo pode ser interrompido com a realização de reparos, evitando assim a necessidade de substituição dispendiosa. Nesse contexto, novas tecnologias têm aumentado o uso de reparos para prolongar a vida útil das estruturas (YILDIRIM *et al.*, 2018).

Os materiais de reparo são normalmente classificados em: materiais cimentícios, cimentícios modificados com polímeros e resinas ou materiais poliméricos (QIAN *et al.*, 2014). Os materiais cimentícios são amplamente utilizados, principalmente devido às suas características similares ao substrato, disponibilidade e ao baixo custo (GADRI; GUETTALA, 2017).

Um material de reparo ideal deve ser volumetricamente estável (baixa retração ou expansão) e suas propriedades – módulo de elasticidade, resistência à compressão, fluência e permeabilidade – devem ser compatíveis com o substrato, para que o conjunto reparo/substrato seja capaz de suportar variações volumétricas sem sofrer elevada fissuração ou deslocamento (YILDIRIM *et al.*, 2018).

Os materiais cimentícios apresentam variações volumétricas devido às reações de hidratação, secagem, mudanças de temperatura e mecanismos de degradação que são mais significativos nas primeiras idades. A redução de volume, nas reações de hidratação e secagem, é chamada de retração.

A retração é uma propriedade física de materiais cimentícios, que ocorre dos primeiros minutos após a mistura dos materiais e se prolonga durante toda a vida útil da estrutura (GOLASZEWSKI, 2016; LENART, 2015). Caso a retração seja significativa, aliada à restrição imposta pelo substrato ao material de reparo, isso pode resultar em tensões de tração que acarretam fissuras de sobreposição, comprometendo a integridade do reparo (LENART, 2015; CAO e YAN, 2019).

A retração ocorre em dois momentos distintos: no estado plástico (antes do início da pega) e no estado endurecido (após o início da pega), porém não há um consenso na literatura sobre as terminologias dos diversos tipos de retração (NEVILLE, 2015).

A retração plástica ou química é uma mudança absoluta de volume interno do material que ocorre em decorrência das reações de hidratação do cimento, visto que os produtos de hidratação formados na pasta de cimento ocupam menos volume absoluto do que a água e o cimento (GAO *et al.*, 2014). A retração química continua durante a hidratação dos grãos anidros, mas diminui à medida que aumenta a quantidade dos C-S-H e a difusão da água se torna mais difícil. A água livre capilar é consumida e a umidade diminui provocando uma tensão interna e a consequente variação de volume (GOLASZEWSKI *et al.*, 2016).

A fase da retração na qual ocorre a depressão capilar (após a pega) é chamada de autodessecação ou retração autógena (BOUASKER *et al.*, 2008; NEVILLE, 2015). Para Gao *et al.* (2014), mesmo a hidratação de apenas uma partícula de cimento anidro resulta em retração química e a soma da retração química individual dessas partículas é igual à retração autógena. Um conceito formal de retração autógena é dado pelo American Concrete Institute (ACI, 2013) que a define como a “alteração no volume devido ao processo químico de hidratação do cimento, excluindo os efeitos da carga aplicada e a mudança na condição térmica ou no teor de umidade”. Dentre os fatores que influenciam a retração autógena estão o consumo de cimento e a relação água/cimento, sendo maior a retração em menores relações água/cimento (SNOECK *et al.*, 2015), conforme Figura 1.

Figura 1 - Retração autógena de argamassas e pastas de cimento (após 24 horas) x relação água/cimento encontradas na literatura

Fonte: Holt (2001); Hossain e Weiss (2004); Bouasker *et al.* (2006); Bouasker *et al.* (2008); Sant *et al.* (2011); Gao *et al.* (2014); Snoeck *et al.* (2015); Yoo *et al.* (2017)

Após a pega, também pode ocorrer retração por secagem, a diferença desta para a retração autógena está na origem da difusão da água interna do material. Enquanto na autógena é causada pelo consumo de água nas reações químicas, na secagem ocorre pela evaporação da água dos poros para o ambiente devido à diferença das umidades interna e externa ao material, ou seja, pela retirada da água quimicamente adsorvida (não mais disponível) por evaporação (FARIA, 2012).

Dentre os principais fatores que afetam a retração por secagem estão as condições ambientais, como temperatura e umidade relativa do ar (HOLT, 2001; LENART, 2015). Na retração por secagem, a variação de volume do material não é o mesmo volume perdido de água, inicialmente, essa perda causa pouca ou nenhuma retração. A água presente nos poros capilares migra para a superfície e desenvolvem-se tensões de tração que, se excederem a resistência à tração do concreto, podem causar fissuração (GOLASZEWSKI *et al.*, 2016; LENART 2015; YILDIRIM *et al.*, 2018).

Estudos apontam que o uso de material fino pode proporcionar maior densidade e compacidade à argamassa (KABEER; VYAS, 2019), melhorar a trabalhabilidade e a ação de aditivos (ADJOUJ *et al.*, 2014); aumentar a viscosidade aparente e a tensão de cisalhamento (GIORDANI e MASUERO, 2019); aumentar a resistência ao ataque de sulfatos e a resistência à compressão (JAAFRI *et al.*, 2019; ITIM *et al.*, 2011). Contudo, estudos específicos sobre a retração em argamassas de reparo e, principalmente, estudos que determinem a influência do material fino inerte nas propriedades de argamassas de reparo, ainda são limitados.

Nesse sentido, o presente estudo buscou verificar a influência da utilização de finos de areia natural triturada e de basalto triturado, em substituição parcial do agregado miúdo, na retração de argamassas cimentícias de reparo.

2. MÉTODO

Os materiais utilizados para as misturas foram Cimento Portland CP IV-32 RS (PC), Sílica ativa (SF), Areia natural (NS), Pó de areia natural (NSP), Pó de basalto triturado (CBP) e Aditivo superplastificante (SP). O Pó de areia natural (NSP) foi obtido por cominuição da areia natural em moinho de bolas metálicas, moídos por 24 horas. A capacidade do moinho utilizado é de 280 litros

(Figura 2a) e foram utilizadas 25 esferas metálicas com dois diâmetros diferentes, 30 mm e 12,5 mm (Figura 2b). O Pó de basalto triturado (CBP) foi obtido por peneiramento e corresponde ao material passante na peneira #200 (75 μm).

Figura 2 – Moinho metálico; b) Esferas metálicas utilizadas

Fonte: os autores.

Para a caracterização do cimento, da sílica ativa e dos materiais finos, foi realizado o ensaio de granulometria a laser com a norma 13320 (ISO, 2020) e para a areia natural, o ensaio de granulometria por peneiramento mecânico com a norma C136 (ASTM, 2006). A Figura 3 mostra a distribuição granulométrica dos materiais.

Figura 3 – Distribuição granulométrica dos materiais

Fonte: os autores.

Além disso, foram feitos ensaios de massa específica com a norma C128 (ASTM, 2022), finura Blaine com a norma NBR 16372 (ABNT, 2015), de composição química por Fluorescência de Raios X com a norma NBR 16137 (ABNT, 2016) e de tempo de pega com a norma NBR 16607 (ABNT, 2018b). Os tempos de início e fim de pega do cimento foram, 260 e 330 minutos, respectivamente. Os resultados dos demais ensaios de caracterização estão apresentados nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 – Propriedades físicas dos materiais

Propriedades	NS	PC	SF	NSP	CBP
Diâmetro máximo (mm)	2,38	-	-	-	-
Módulo de finura	2,32	-	-	-	-
Massa específica (g/cm ³)	2,53	2,97	2,25	-	-
Finura Blaine (cm ² /g)	-	3850	27160	3450	1890
D10 (μm)	190	1,48	3,46	1,33	3,92
D50 (μm)	500	13,36	19,51	17,39	23,49
D90 (μm)	1600	36,29	45,80	56,35	59,35

Fonte: os autores.

Tabela 2 – Propriedades químicas dos materiais

Material	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	TiO ₂	MnO	P ₂ O ₅	ZnO	SrO	SO ₃
PC	25,8	6,6	3,5	52,1	2,1	1,0	0,2	0,4	0,7	0,2	< 0,1	0,3	1,7
SF	93,9	0,4	0,1	0,9	0,5	1,0	0,3	-	< 0,1	0,20	-	< 0,1	0,2
NSP	91,9	2,73	2,35	0,26	0,12	1,18	0,20	0,55	0,03	0,04	-	-	-
CBP	50,9	13,44	13,72	8,44	4,38	1,55	2,98	2,58	0,20	0,59	-	-	-

Fonte: os autores.

Foram produzidas seis misturas com 5%, 10% e 15% de substituição de areia natural por materiais finos e uma mistura de referência (M0). O proporcionamento é apresentado na Tabela 3. Onde, MS é a argamassa com pó de areia natural (NSP) e MB com pó de basalto triturado (CBP).

Tabela 3 – Proporcionamento das argamassas (Kg/m³)

Argamassa	PC	SF	Água	água/aglomerante*	NS	Agregado fino		Super plastificante
						NSP	CBP	
M0	613,8	61,4	222,8	0,33	1424,7	0,0	0,0	5,40
MS5	613,8	61,4	222,8	0,33	1353,5	71,2	0,0	5,40
MS10	613,8	61,4	222,8	0,33	1282,3	142,5	0,0	5,40
MS15	613,8	61,4	222,8	0,33	1211,1	213,7	0,0	5,40
MB5	613,8	61,4	222,8	0,33	1353,5	0,0	73,0	5,40
MB10	613,8	61,4	222,8	0,33	1282,3	0,0	146,1	5,40
MB15	613,8	61,4	222,8	0,33	1211,1	0,0	219,1	5,40

*aglomerante (cimento + sílica ativa)

Fonte: os autores.

As argamassas de reparo foram misturadas em argamassadeira com capacidade de cinco litros, seguindo as especificações da norma C305 (ASTM, 2020a). No estado fresco, foi realizado o ensaio de índice de consistência com base na norma C1437 (ASTM, 2020b). No estado endurecido, realizou-se ensaios de resistência à compressão de acordo com a norma NBR 5739 (ABNT, 2018a), módulo de elasticidade estático com a norma NBR 8522-1 (ABNT, 2021), retração por secagem com a norma C157 (ASTM, 2017) e retração autógena com a norma C1698 (ASTM, 2019).

As 70 amostras cilíndricas produzidas para realização de ensaios mecânicos foram desmoldadas 24 horas após a moldagem e os corpos de prova ficaram em cura úmida até as datas de ensaio.

Os 42 corpos de prova destinados ao ensaio de retração por secagem foram desmoldados após 24 horas e colocados em solução saturada de hidróxido de cálcio, por pelo menos 15 minutos, antes de realizar a primeira leitura. Em seguida, as amostras foram recolocadas em imersão até a idade de 28 dias, quando foi realizada a segunda leitura. Após a segunda leitura, os corpos de prova foram acondicionados em uma prateleira espaçados entre si, para que houvesse adequada circulação de ar em todas as suas faces. Permanecendo em ambiente controlado com temperatura de 20 ± 3 °C para secagem por aproximadamente 36 dias após a segunda leitura, com realização de leituras em intervalos regulares durante esse período.

No caso da retração autógena, a primeira medição das 14 amostras desse ensaio ocorreu a partir do tempo final de pega do cimento. As leituras foram realizadas a cada 10 minutos nas primeiras 24 horas e seguiram por intervalos regulares até 28 dias de idade. Juntamente com as leituras de retração por secagem e autógena, foram monitoradas a temperatura ambiente, umidade relativa do ar e as variações de massa.

3. RESULTADOS

3.1 Consistência

O índice de consistência das argamassas MS aumentou gradativamente com a adição de NSP. Braga et al. (2012), também observaram um incremento da trabalhabilidade conforme aumentou-se a adição em até 15% de material fino de concreto reciclado. Contudo, as argamassas MB não apresentaram este comportamento, sendo o maior índice de consistência observado com 10% de CBP (MB10), conforme observa-se na Figura 4. O material fino de basalto CBP adicionado nas argamassas MB difere do material fino de areia natural NSP adicionado nas argamassas MS, principalmente na classificação granulométrica e na forma das partículas. Enquanto o agregado natural apresenta partículas arredondadas, o agregado proveniente de britagem de rocha apresenta formas angulares e superfície mais áspera, sendo essas características possíveis causas da maior demanda d'água e menor trabalhabilidade nas argamassas MB (LI et. al., 2019; WESTERHOLM et al., 2008).

3.2 Resistência à compressão

Todas as argamassas com adição de finos apresentaram resistências à compressão elevadas (maiores que 80 MPa) e superiores às argamassas de referência (aos 28 dias). Contudo, a resistência das argamassas MB permaneceu estável, em torno de 85 MPa. Já nas argamassas MS, houve aumento na resistência à compressão à medida em que aumentou o teor de pó de areia natural adicionado. Aos 28 dias, a argamassa MS15 alcançou uma resistência de 99,06 MPa (19,6% maior que a argamassa de referência - 82,80 MPa), conforme Figura 5.

Porém, não é possível afirmar que esse comportamento se manteria em teores de adição acima de 15%. Yuli *et al.* (2019) observou que a resistência à compressão de argamassas aumentou com a adição de material fino de calcário, atingindo um ponto ótimo em torno de 15% e diminuindo após 20% de adição. Benabed *et al.* (2012) também observaram o mesmo comportamento em argamassas com adição de finos de calcário e com relação a/c constante. Os autores citaram a insuficiência da pasta de cimento em revestir todas as partículas de agregado na mistura, levando à redução na resistência à compressão em níveis de adição acima de 15%.

Os elevados valores de resistência observados em todas as argamassas estão relacionados à baixa relação água/cimento da mistura e a presença de sílica ativa. Já as resistências à compressão superiores observadas nas argamassas MS em relação às argamassas MB (Figura 5) podem ser resultado do maior empacotamento ocorrido nas misturas com adição de NSP. A adição de materiais finos auxilia no preenchimento dos vazios da mistura, levando a uma redução da porosidade das argamassas e, com isso, aumento da resistência mecânica (LANGE *et al.*, 1997).

3.3 Módulo de elasticidade

Na Figura 6, nota-se uma redução dos módulos de elasticidade das argamassas com o aumento da adição de material fino aos 7 dias de idade para as misturas MS e MB. Aos 28 dias, os módulos de elasticidade das argamassas apresentaram certa estabilidade, mantendo-se na faixa de 47,07 a 48,30 GPa nas argamassas MS e de 41,87 a 44,40 GPa nas argamassas MB, exceto o da mistura MB5, que apresentou valor superior, possivelmente devido a imprecisões relacionadas ao ensaio.

À semelhança do que ocorreu no caso da resistência à compressão (empacotamento), as argamassas produzidas com pó de areia natural (NSP) também apresentaram valores de módulo de elasticidade, em geral, superiores às produzidas com pó de basalto triturado (CBP), visto que o módulo de elasticidade também é afetado pela porosidade da argamassa. Quanto menor a porosidade da mistura, maior é o módulo de elasticidade observado (BENACHOUR *et al.*, 2008).

Fonte: os autores.

3.4 Retração autógena

Observou-se um aumento progressivo do valor máximo da retração autógena das argamassas ensaiadas até os 28 dias, à medida em que o teor de substituição da areia natural por NSP e CBP

aumentou. Isto resultou em valores de retração variando de aproximadamente 710 a 800 $\mu\text{m}/\text{m}$ para argamassas MS e de 340 a 650 para argamassas MB. Estes valores são superiores à retração de 335 $\mu\text{m}/\text{m}$ observada na argamassa de referência. Nota-se também, que a maior perda de massa observada no ensaio foi de 0,275% (Figura 7), garantindo a estanqueidade do ensaio.

O aumento da retração autógena das argamassas com adição de finos está associado à aceleração das reações devido à nucleação do C-S-H (efeito filer). Essa aceleração nas reações de hidratação aumenta a taxa de consumo de água, levando à redução da umidade interna e ao aumento da curvatura dos meniscos, provocando tensões de compressão nos poros e, conseqüentemente, uma retração autógena mais pronunciada. O aumento foi mais acentuado para as argamassas MS, devido à maior área superficial específica do NSP. Os resultados estão alinhados com os estudos de Martinez *et al.* (2016), que demonstraram que o tipo de material fino e o teor de substituição apresentaram efeito estatisticamente significativo na retração autógena, sendo essa maior para argamassas com adição de finos em relação à referência. ITIM *et al.* (2011) também observaram maior retração autógena em argamassas produzidas com material fino proveniente de agregado reciclado.

3.5 Retração por secagem

Na Figura 8, observa-se a máxima retração por secagem das argamassas ao longo de 36 dias após o período de cura. Os valores de retração por secagem foram mais pronunciados nas argamassas contendo finos (MS e MB), com a retração das argamassas MB superando a das argamassas MS. As retrações registradas foram de 348 $\mu\text{m}/\text{m}$ para MS10, 777 $\mu\text{m}/\text{m}$ para MB10 e 263 $\mu\text{m}/\text{m}$ para a argamassa de referência. Em relação à perda de massa, independentemente do tipo de finos adicionados, a maior variação foi observada na mistura MB5, alcançando 2,32%.

A adição de materiais finos pode proporcionar um refinamento na estrutura dos poros das argamassas. Considerando que a retração por secagem tem uma relação inversamente proporcional ao diâmetro dos poros (VALCUENDE *et al.*, 2015), esse fato pode estar relacionado ao aumento da retração das argamassas MS e MB em relação a argamassa de referência.

Contudo, a adição de finos também contribui para uma menor difusão de umidade para o ambiente externo, devido a redução da porosidade total da mistura (TRAN et al., 2021). Este fato pode ter limitado o aumento da retração por secagem que ocorre em função do refinamento do diâmetro dos poros e, por isso, pode ter resultado na menor retração por secagem das misturas MS em relação às MB. Além disso, as maiores resistências à compressão obtidas nas argamassas MS são indicativos da ocorrência de um maior empacotamento, ou seja, de uma menor porosidade total nessas argamassas. Porém, para uma análise mais aprofundada seria necessária a realização de ensaios complementares.

Os resultados obtidos concordam com os estudos de Braga *et al.* (2012), nos quais a retração por secagem de argamassas produzidas com adição de material fino de concreto reciclado foi maior em comparação à referência. Li *et al.* (2019) também observaram um aumento na retração por secagem de argamassas produzidas com diferentes tamanhos de partículas de agregado de concreto reciclado e de pó de pedra, principalmente com adições de material mais fino.

4. CONCLUSÕES

A consistência das argamassas foi influenciada pela adição de finos. Nas argamassas MS, o aumento desta propriedade foi gradual conforme o teor de adição. Já nas MB, o maior índice de consistência observado foi na argamassa MS10.

As argamassas com adição de finos apresentaram resistências à compressão elevadas, em decorrência da baixa relação a/c e à presença de sílica ativa na mistura. Essas resistências também foram superiores à da argamassa de referência (82,80 MPa), aos 28 dias. A resistência das argamassas MB manteve-se estável, em torno de 85MPa, enquanto a resistência das argamassas MS cresceu conforme aumentou-se o teor de NSP, alcançando um valor 19,6% superior à argamassa de referência com 15% de NSP (MS15).

Os módulos de elasticidade aos 28 dias das argamassas MS e MB5 foram próximos ao valor da argamassa de referência (47,6 GPa). Em relação ao teor de substituição, as argamassas MB apresentaram uma diminuição de 6,7 a 12% no valor do módulo em relação a argamassa de

referência, a partir de 5% de adição. Os valores das argamassas MS mantiveram certa estabilidade para todos os teores testados.

As propriedades mecânicas superiores observadas nas argamassas MS em comparação as argamassas MB, são atribuídas ao maior empacotamento das misturas com adição de NSP, resultando na diminuição da porosidade da mistura e conseqüentemente, no aumento da resistência à compressão e módulo de elasticidade. Contudo, ensaios adicionais de porosidade se fazem necessários para obtenção de análises mais aprofundadas.

A máxima retração autógena das argamassas cresceu com o aumento do teor de material fino, devido do efeito fíler (maior aceleração das reações devido à nucleação do C-S-H). Tendo-se valores de retração entre 710 a 800 $\mu\text{m/m}$ para as argamassas MS e de 340 a 650 $\mu\text{m/m}$ para argamassas MB, em comparação à argamassa de referência apresentou retração de 335 $\mu\text{m/m}$.

A incorporação de finos resultou no aumento da retração por secagem, atribuída ao refinamento na estrutura dos poros das argamassas. As máximas retrações por secagem observadas nas argamassas MS e MB foram de 348 $\mu\text{m/m}$ (MS10) e 777 $\mu\text{m/m}$ (MB10), respectivamente, superando a retração de 263 $\mu\text{m/m}$ da argamassa de referência.

Por fim, nota-se que a adição de material fino influenciou nas propriedades no estado fresco e endurecido das argamassas. Verificando-se aumento na resistência à compressão, na retração autógena e por secagem em todos os teores de finos testados. Dessa forma, a utilização de material fino inerte mostrou ser uma boa alternativa para a produção de argamassas de alta resistência, porém para a aplicação como material para reparo, adequações na dosagem se fazem necessárias, para diminuição dos valores de retração.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à ITAIPU Binacional pelo incentivo a esta pesquisa e ao Parque Tecnológico Itaipu, pelo apoio financeiro. Um agradecimento especial também à equipe de técnicos do Laboratório de Tecnologia do Concreto.

REFERÊNCIAS

ACI Concrete Terminology: **An ACI Standard (ACI CT-13)**. Tech. Rep. Farmington Hills, 2013.

ADJOUJ, M. *et al.* **Evaluation of rheological parameters of mortar containing various amounts of mineral addition with polycarboxylate superplasticizer**. Construction and Building Materials, v.70, p.549-559, 2014. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2014.07.111

AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS. C136: **Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates**. West Conshohocken, 2006.

AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS. C1698: **Standard Test Method for Autogenous Strain of Cement Paste and Mortar**. West Conshohocken, 2019.

AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS. C305: **Standard Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes and Mortars of Plastic Consistency**. West Conshohocken, 2020a.

AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS. C128: **Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate**. West Conshohocken, 2022.

AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS. C1437: **Standard Test Method for Flow of Hydraulic Cement Mortar**. West Conshohocken, 2020b.

AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS. C157M: **Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic-Cement Mortar and Concrete**. West Conshohocken, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16372: **Cimento Portland e outros materiais em pó - Determinação da finura pelo método de permeabilidade ao ar (método de Blaine)**. Rio de Janeiro, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8522-1: **Concreto - determinação do módulo estático de elasticidade à compressão**. Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16137: **Ensaio não destrutivo - Identificação de materiais por teste por pontos, espectrometria por fluorescência de raios X e espectrometria por emissão óptica**. Rio de Janeiro, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5739: **Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos**. Rio de Janeiro, 2018a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16607: **Cimento Portland — Determinação dos tempos de pega**. Rio de Janeiro, 2018b.

BENABED, B. *et al.* **Properties of self-compacting mortar made with various types of sand**. Cement & Concrete Composites, p.1167-1173, 2012.

BENACHOUR, Y. *et al.* **Effect of a high calcite filler addition upon microstructural, mechanical, shrinkage and transport properties of a mortar**. Cement and Concrete Research, p.727-736, 2008.

BOUASKER, M. *et al.* Improved measurement methods for autogenous shrinkage of cement mortars at very early age. *In: INTERNATIONAL CONFERENCE ADVANCES IN CONCRETE THROUGH SCIENCE AND ENGINEERING*, 2006. **Anais [...]**. Québec, 2006.

- BOUASKER, M. *et al.* **Chemical shrinkage of cement pastes and mortars at very early age: Effect of limestone filler and granular inclusions.** *Cement and Concrete Composites*, v.30, p.13-22, 2008.
- BRAGA, M., BRITO, J. D., VEIGA, R. **Incorporation of fine concrete aggregates in mortars.** *Construction and Building Materials*, p.960-968, 2012.
- CAO, F., YAN, P. **The influence of the hydration procedure of MgO expansive agent on the expansive behavior of shrinkage-compensating mortar.** *Construction and Building Materials*, v.202, p.162-168, 2019.
- FARIA, E. F. **Concretos Autoadensáveis de Alto Desempenho com Catalisador Residual do Craqueamento Catalítico Fluido (ECAT) de Refinarias de Petróleo.** Tese (Doutorado em Engenharia Civil). UFRJ/COPPE. Rio de Janeiro, RJ, 2012.
- GADRI, K., GUETTALA, A. **Evaluation of bond strength between sand concrete as new repair material and ordinary concrete substrate (The surface roughness effect).** *Construction and Building Materials*, v.157, p.1133-1144, 2017. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.09.183
- GAO, P. *et al.* **Improvement of autogenous shrinkage measurement for cement paste at very early age: Corrugated tube method using non-contact sensors.** *Construction and Building Materials*, v.55, p.57-62, 2014. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.12.086
- GIORDANI, C., MASUERO, A. B. **Blended mortars: Influence of the constituents and proportioning in the fresh state.** *Construction and Building Materials*, v.210, p.574-587, 2019.
- GOLASZEWSKI, J. *et al.* **Laser system for testing early shrinkage of concrete elements in conjunction with the deterioration of the setting time.** *Civil Engineering Series*, v.16, p.25-34, 2016.
- HOLT, E. E. **Early age autogenous shrinkage of concrete.** Technical Research Centre of Finland, VTT Publications 446. 184p, 2001.
- HOSSAIN, A. B., WEISS, J. **Assessing residual stress development and stress relaxation in restrained concrete ring specimens.** *Cement and Concrete Composites*, v.26, p.531-540, 2004.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 13320: Particle size analysis - Laser diffraction methods.** Genebra, 2020.
- JAAFRI, R. *et al.* **Natural hydraulic lime for blended cement mortars: Behavior from fresh to hardened states.** *Cement and Concrete Research*, v.120, p.52-65, 2019.

- KABEER, K. I., VYAS, A. K. **Experimental investigation on utilization of dried marble slurry as fine aggregate in lean masonry mortars.** Journal of Building Engineering, v.23, p.185-192, 2019.
- LANGE, F., MÖRTEL, H., RUDERT, V. **Dense packing of cement pastes and resulting consequences on mortar properties.** Cement and Concrete Research, v.27, p.1481-1488, 1997.
- LENART, M. **Assessment of mortar shrinkage in aspect of organic and inorganic modifiers use.** Procedia Engineering, v.108, p.309-315, 2015. DOI: 10.1016/j.proeng.2015.06.152
- LI, L. *et al.* **Systematic evaluation of the effect of replacing river sand by different particle size ranges of fine recycled concrete aggregates (FRCA) in cement mortars.** Construction and Building Materials, p.147-155, 2019.
- MARTÍNEZ, P. S. *et al.* **Comparative study of three types of fine recycled aggregates from construction and demolition waste (CDW), and their use in masonry mortar fabrication.** Journal of Cleaner Production, p.162-169, 2016.
- MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. **Concreto. Microestrutura, propriedades e materiais.** 3. ed. São Paulo: IBRACON, 2008.
- NEVILLE, A. M. **Propriedades do concreto.** 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
- QIAN, J. *et al.* **A method for assessing bond performance of cement-based repair materials.** Construction and Building Materials, v.68, p.307-313, 2014.
- SANT, G. *et al.* **The origin of early age expansions induced in cementitious materials containing shrinkage reducing admixtures.** Cement and Concrete Research, v.41, p.218-229, 2011.
- SAHMARAN, M. *et al.* **High-early-strength ductile cementitious composites with characteristics of low early-age shrinkage for repair of infrastructures.** Materials and Structures, v. 48, p. 1389–1403, 2015.
- SNOECK, D., JENSEN, O. M., DE BELIE, N. **The influence of superabsorbent polymers on the autogenous shrinkage properties of cement pastes with supplementary cementitious materials.** Cement and Concrete Research, v.74, p.59-67, 2015.
- TRAN, N. P.; GUNASEKARA, C.; LAW, D. W.; HOUSHYAR, S.; SETUNGE, S.; CWIRZEN, A. **A critical review on drying shrinkage mitigation strategies in cement-based materials.**

Journal Of Building Engineering, v. 38, p. 102210, 2021. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102210>>.

VALCUENDE, M. *et al.* **Shrinkage of self-compacting concrete made with blast furnace slag as fine aggregate.** Construction And Building Materials, v. 76, p. 1-9, 2015.

WESTERHOLM, M.; LAGERBLAD, B.; SILFWERBRAND, J.; FORSSBERG, E. **Influence of fine aggregate characteristics on the rheological properties of mortars.** Cement & Concrete Composites, 274-282, 2008.

YILDIRIM, G., SAHMARAN, M., ANIL, Ö. **Engineered cementitious composites-based concrete.** Eco-efficient Repair and Rehabilitation of Concrete Infrastructures. p. 387-425, 2018.

YOO, D.Y. *et al.* **Mitigating shrinkage cracking in posttensioning grout using shrinkage-reducing admixture.** Cement and Concrete Composites, v.81, p.97-108, 2017.

YULI, W., HANG, H., XIAOXING, L. **Influences of aggregate micro fines on the packing of fresh mortar and the performances of mortar.** Composites Part B, p.493-498, 2019.